

BERDAQNING OLAMNI BİLISH HAQIDAGI NAZARIYALARI

Azamatova Dilshoda,
Kenjayeva Dilfuza,
Jaloliddinov Abdulaziz

¹ Toshkent pediatriya tibbiyot instituti 1-pediatriya va xalq tabobati
yo'nalishi 101-guruh talabasi

² Toshkent pediatriya tibbiyot instituti oliy malakali hamshira yo'nalishi
102-guruh talabasi

³ Toshkent pediatriya tibbiyot instituti tibbiy pedagogika va davolash
yo'nalishi 103-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7589782>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Berdaqning olamni bilish haqidagi nazariyalari, Berdaqning falsafiy qarashlari, Berdaq ijtimoiy-siyosiy qarashlarida axloqiy masalalar haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: nazariya, falsafiy qarashlar, axloqiy masalalar, axloqiy masalalar.

Kirish:

Berdag ham ko'pgina Sharq mutafakkirlari kabi moddiy olamni, ruhni ko'rinish sifatida talqin qiladi. Berdaqning fikricha, turli-tuman bir butundir. Berdaq tabiatga inson ko'zi bilan qaraydi. U insonni tabiatning oliy mahsuli hisoblab, uni ilohiylashtiradi. U buyuk shoir izidan borib inson qadr-qiyamatini ulug'laydi. Tabiat boylklari insonga xizmat qilishi kerak, - degan g'oyani ilgari suradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Ilohiy kuchni e'tirof etgan Berdaq albatta, ateist bo'la olmas edi, ammo u din aqidalariga tanqidiy ko'z bilan yondashadi. U insonning narigi dunyo oldidagi qo'rqinchlardan ozod bo'lishini xohlaydi. U insonning haqiqiy baxt-saodati shu haqiqiy dunyoda ekanligini ta'kidlaydi. Shuning uchun Berdaq narigi dunyoda baxt-saodat va'da qilgan din peshvolarini qattiq tanqid qiladi.

Xalqni har tomonlama talagan, baxtsiz qilgan, ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan qashshoqlashtirgan mutafakkir shoir sarira qamchisi bilan ayamadan savalaydi, ularni qabihliklarini, razilliklarini ochib tashlaydi. Ularning hayotidagi haqiqiy basharasini: ma'naviy tubanligini, axloqiy buzuqligini dadil fosh etadi. Garchi Berdaq xalqni tamagir so'fiylarni fosh qilib, ularni tanqid qilgan bo'lsada, o'zining din ta'sirida bo'lganligini inkor eta olmaydi.

Darhaqiqat, Berdaq yashab ijod etgan davrda adolatsizlik, jaholat avj olgan edi. O'zboshimcha beklar, eshonlar va boshqalar o'zlarining shaxsiy manfaatlari yo'lida mehnatkash xalqni shafqatsiz ezar edi. O'z taqdirini jafokash taqdiri bilan uzviy bog'lagan Berdaq shu davrdagi tuzumga befarq qarab tura olmadi. U o'z asarlarida o'sha davrdagi tuzumni ayamadan tanqid qildi. Zolim beklar, insofsiz boylar, bosqinchi boylarga nisbatan o'zining g'azab tuyg'ularini ifoda etgan.

Natijalar:

Berdaq arzimagan narsalar uchun odamlar bir-birdan o'ch olish, o'ldirish, jarohatlarni nodonlik, ko'rlik belgisi deb hisoblaydi va bu kabi illatlarni xalq ommasining manfaatlariga zid deb biladi. Berdaq ijtimoiy-siyosiy qarashlarining yana bir asosiy tomoni xotin-qizlarning jamiyatdagi tutgan o'rni masalasida ham ochiq-oydin ko'rinadi.

Ma'lumki, xotin-qizlarning rahimsiz ezilishi va kamsitilishiga o'tmishning qoloq, chirkin urf-odatlar, yaramas qonun qoidalari sabab bo'lgan edi. Xotin - qizlarning kamsitilayotganligini, ularning haq-huquqlari oyoq osti qilinayotganligini o'z ko'zi bilan ko'rgan, yurak-yuragidan his qilgan Berdaq bunday razolatga befarq qarab tura olmadi, munis va muhtaram ayollarni himoya qildi.

Berdaq xotin-qizlarni oiladagi, turmushdagi, umuman jamiyatdagi o'rni xususida o'z zamonasi uchun juda ilg'or fikrlarni ilgari surdi. U xotin-qizlarni erkaklarning hamfikri, ularning kuchiga-kuch, quvvatiga quvvat qo'shadigan, hayotiga bezak beradigan jonkuyar hamroh deb biladi. U ayniqsa, ayollardagi odobu ikromni, soddalik va muloyimlikni, kamtarlik va oliyjanoblikni ulug'laydi.

Muhokama:

Berdaq ijtimoiy-siyosiy qarashlarida axloqiy masalalar ham katta o'rin tutadi. Uning pand-nasihatli she'rlari, zolimlikni, adolatsizlikni, takabburlik va maqtanchoqlikni, nomardlik va ikkiyuzlamachilikni qattiq qoralagan, yuksak insoniy axloqni ulug'lagan. Shu sababli iste'dodli shoirning ijtimoiy mazmundagi asarlari uzoq zamonlardan beri O'rta Osiyo xalqlari shoir va baxshilarning dilidan chuqur joy olgan, ularga jo'shqin ilhom berib kelgan.

Berdaq bu yorug' olamdagi jamiki narsalar va ezgulik tamoyillari faqat inson uchun, shuningdek uning yorqin kelajagi uchun xizmat qilishi kerak deb hisoblaydi. Tabiatdagi va jamiyatdagi moddiy, ma'naviy hamda ma'rifiy boyliklar insonning bu hayotda yaxshi va mukammal yashashi uchun yoritilgan deb ta'kidlaydi. Bunday qarashlar qadimgi Yunoniston, Rim, Hind, Xitoy hamda o'rta asr va zamonaviy dunyo faylasuflarida ham ko'p uchragan.

Olam yaratilgandan buyon uning nozu-ne'matlaridan inson bahra olib yashaydi. Berdaq uchun narigi dunyo huzur- halovati va lazzatlaridan ko'ra bu dunyoni, ya'ni haqiqiy dunyoni ustun qo'yadi. Chunki u narigi dunyoning lazzatlanganligi haqidagi kafolatga unchalik ishonmaydi. Uning uchun xon ham, bek ham, amaldor ham, eshon ham, qashshoq xalq ham, hunarmand ham, darvesh ham inson sifatida teng bo'lishi kerak deb hisoblaydi.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, Berdaq bu bilan uning falsafasi oddiy inson ekanligini, uning falsafiy qarashlarini shakllanishiga ham insoniyat ta'sir qilganligini ko'rsatib o'tdi. Ammo barcha odamlar bir xil bo'lavermaydi, ularning

ham ichida yuqorida nomlari keltirilgan insonlar ham bo'ladi. Bu shu davr uchun achinarli hol albatta, tan olishimiz zarur. Shoir bu vaziyatda falsafiy yondashdi va o'z falsafasini ochib berdi. Biz bundan bilamizki Berdaqning falsafiy qarashlarining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan omillardan bittasi, uning shu davrda tug'ilgani, shu davrda yashagani, shu xalq orasida bo'lgani, bularni o'z ko'zi bilan ko'rib, boshidan o'tkazgani sabab bo'lgan deb hech ikkilanmay ayta olamiz.

References:

1. E. Yusupov. Inson kamolotining ma'naviy asoslari. — T.: «Universitet», 2000.
2. A. Xayitmetov. Adabiy merosimiz ufqlari. — T.: «O'qituvchi», 2004.
3. A. Sher. Diniy badiiy asaming estetik mohiyati. - T.: Guliston jurnali, 2001.
4. G'ulomova M.X., Sobirova N.K. Yangi innovatsion texnologiya yordamida ta'lim samaradorligini oshirish usullari – T.: 2009
5. B. Gurbanboyev Berdaq va o'zbek adabiyoti, T., 2001.